

Легенда про Золоті ворота в записі Василя Білозерського

Золоті ворота в історії України і Києва завжди займали особливе місце з огляду не тільки на їхнє практичне значення, а й з огляду на певну символічність для суспільства. Тому зрозуміло, що ця пам'ятка XI ст. стала не лише предметом художньої творчості відомих митців і наукових досліджень, а й народної уваги.

Одним із проявів відображення київських Золотих воріт стала легенда про Михайла Семилітка. Уперше її зафіксовано в 1845 р. як в Києві, так і в різних населених пунктах на Київщині. Відкривачем цієї легенди вважають польського дослідника Міхала Грабовського (1804–1863). Як відомо, він був уродженцем Волині, значну частину свого життя провів на Правобережній Україні, досліджуючи місцеву історію, пам'ятки, перекази тощо. Сам він зазначав, що почув легенду про Золоті ворота навесні 1845-го, вивчаючи стародавній вал неподалік села Копачева (нині – село Обухівського району Київської області) поблизу річки Стугни [Grabowski 1845, s. 160–161].

Крім Міхала Грабовського, легенду про Золоті ворота фіксували під час своїх польових досліджень також Пантелеймон Куліш (1819–1897), Петро Рев'якін (1818/1819–1879), Володимир Менчиць (1837–1916), Ігнатій Трусевич та ін. А на основі їхніх записів упродовж XIX – початку XX ст. легенду про Михайла Семилітка достатньо ретельно вивчали багато вчених. Зокрема, ми бачимо надзвичайно детальний її розгляд у творах Михайла Грушевського, Леоніда Добровольського та інших дослідників.

Одразу тут відзначимо, у цих авторів домінує думка про винятково давньоруське походження легенди (що прив'язується до часів падіння Києва внаслідок вторгнення на Русь монгольських військ у 1240 р.) та належність її до богатирського епосу.

Легенда, що була зафіксована Міхалом Грабовським, Пантелеймоном Кулішем та іншими, і яка найбільш поширена, достатньо проста за своїм змістом. В узагальненому переказі сучасного українського вченого Євгена Нахліка, здійсненому 1999 р., ця легенда звучить так: «Князь Михайлик, молодий лицар (семиліток), – це одна з богатирських постатей українського героїко-легендарного епосу. За народною легендою, що налічує кільканадцять варіантів, татари, обступивши військом княжий Київ і бачачи, що їм не оволодіти містом, поки його захищає чудодійний богатир Михайлик, поставили перед киянами вимогу: віддати їм незвичайного лицаря, інакше вони зруйнують місто. Порадившись, малодушна київська громада одноставно погодилася. Ображений і засмучений такою «поганою» (у деяких буквальных записах прямо: «гов...ною») радою киян, Михайлик сів на свого чарівного коня, узяв київську святиню – Золоті ворота на спис (ратище або до стремен) та й поїхав до Царгорода. Завершується легенда есхатологічним мотивом: мовляв, слушного часу

Михайлик повернеться до Києва і поставить Золоті ворота на властиве їм місце» [Нахлік 1999, вип. 27, с. 67–78].

Однак, мусимо відзначити, що для всіх дослідників, які звертали увагу на цю легенду про Золоті ворота, залишилася невідомою ще одна її версія. І ця версія доволі суттєво відрізняється від усіх інших записів за своїм змістом.

Цю, дещо інакшу версію легенди, записав у тому ж таки 1845-му (коли її «відкрив» та опублікував Грабовський) український громадський та культурний діяч Василь Білозерський (1825–1899). На відміну від усіх інших варіантів легенди, цей запис так і не був оприлюднений і, відповідно, не був вивчений. Однак він заслуговує на особливу увагу з боку наукової спільноти, оскільки має цілу низку суттєвих відмінностей, що, ймовірно, дадуть нам змогу подивитися на легенду про Золоті ворота з дещо іншого погляду.

Запис Василя Білозерського зберігається нині в Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського у фонді 204 під № 65 [ІР НБУ, ф. 204, спр. 65]. Це рукопис, записаний на двох аркушах. До того ж текст загалом здійснений двома почерками і водночас містить внесені правки, виправлені літери, проставлені абзаци (первинний текст без них), перекреслені слова й речення. Мова тексту – українська, записана шляхом транскрибування російськими літерами.

Текст датовано в рукописі 5 березня 1845 р. Зазначено також місце його створення – місто Київ. Заголовок тексту записаний так: «О Золотых воротах – народная украинская сказка». Є тут і запис заголовка іншим почерком, де міститься слово «легенда», яке, однак, перекреслене.

З огляду на те, що текст датовано 5 березня, можна думати, що насправді першим зафіксував легенду про Золоті ворота не Міхал Грабовський, а Василь Білозерський. Це був якраз той період, коли український дослідник працював у Тимчасовій комісії для розгляду давніх актів та тісно контактував із Пантелеймоном Кулішем [Левенець 1994, № 2–3, с. 84–93].

Цікаво, що П. Куліш, опублікувавши власну версію легенди спочатку в 1847 р., а потім у 1856 р., стверджував, що він почув її від якогось жебрака в Києві й ніколи раніше, як і пізніше, про неї не чув [Кулеш 1847, с. 1; 3, с. 3]. Це дивно, з огляду як на його надзвичайно близьке знайомство з М. Грабовським і В. Білозерським, так і з їхньою науковою діяльністю.

Перше, що кидається у вічі під час ознайомлення з текстом, це акцентування уваги не на татарській загрозі, а на турецькій. Скрізь ідеться про «Турка» й лише в одному місці згадано «обід татарський», який можна вважати відображенням більш давньої основи.

Друге, що суттєво відрізняє легенду В. Білозерського, це звернення до образу матері. Відповідно до сюжету, Михайлик, дізнавшись про зраду киян, поклонився в ноги матері і сказав, що тепер побачиться з нею вже на Страшному суді. Мусимо відзначити, що образ матері властивий для українських народних балад і дум вже Нового часу, а не давньоруського (наприклад, у баладі «Ой летіла стріла»: «Ой матінка плаче, поки жити буде»).

Третій важливий момент пов'язаний із зброєю. Крім традиційної стріли, якою стріляв Михалик, у легенді Турок обстрілював Київ «з пушок», а той самий Михалик у відповідь «став стрілять кулями». Тобто тут ми бачимо вже очевидну військову модернізацію, властиву для більш пізніх часів.

Четверте, на що необхідно звернути увагу, це описаний у легенді шлях від'їзду Михалика із Києва. Після прощання з матір'ю, він вирушив Києво-Братського монастиря (який був на Подолі), потім звідти «через Старий Київ» (тобто верхній Київ) до Золотих воріт, які забрав із собою, і далі рушив «до Малого Миколая» (це – Малий Микільський собор, збудований у 1715 р., який був у районі сучасної вулиці Івана Мазепи, 3–5), звідти – «до Святої лаври», а потім уже й за межі Києва.

Цікавим у легенді також є епізод, в якому оповідач наголошує на тому, що після перенесення Золотих воріт до Царгорода Михалко «меч свій застромив у скалу по саму ручку». Тут так і напрашується аналогія із відомим артурівським епосом. Проте це питання варто досліджувати окремо. Адже цей епізод може бути й випадковою вставкою, а може бути й запозиченням з іншого якогось твору.

У цілому ж, з огляду на зазначені особливості, можемо попередньо вказати, що той текст легенди, який записав Василь Білозерський, має явні ознаки змін і доповнень більш пізніх часів, зокрема – XVIII ст. Адже Малий Микільський собор, як вже було відзначено, був збудований тільки в 1715 р. Та й образ Турка – це, найімовірніше, відгомін турецьких війн (можливо, Чигиринських походів 1677–1678 рр. та більш пізніх часів).

Отже, в рукописі легенди про Золоті ворота, яку зафіксував Василь Білозерський, переплітаються як риси архаїчної легенди, так і більш новітніх впливів на неї, пов'язаних з українською історією та культурою вже XVII–XVIII ст. Ця пам'ятка, на наш погляд, заслуговує на більш детальну увагу з боку дослідників, оскільки засвідчує зміни, що відбуваються в суспільстві і його культурі та водночас зберігає давні традиційні соціокультурні уявлення.

ДОДАТОК

Б/елозерский/ В/асилий/

О Золотых воротах – народная украинская сказка

5 марта 1845 года

Киев

Колись-то приходивъ подъ Кієвъ Турокъ, да й ставъ у байракахъ. Вонъ хотевъ Кієвъ одобрати. А в Кієве бувъ Михалко Семилетокъ. Той як вийшов на башту и пустилъ стрелу, так и ѳлучив у самий обедъ Татарський.

От Турок и дознався, що е Михалко Семилеток у Кієве, и почав просить громады: «вѳддайте нам такого й такого лыщаря, то не только города брать, а й окупу з вас не возьмем; замиримся и пойдем у свою землю».

А вона ёму й сказала: «Мы не можем оддати: возьмють вы сами ёго».

А Турок знав, що вѳн дуже великій льщарь, то боявся и приступить близько, да з пушок и став стрелять кулями до ёго хаты.

А Михалко сидевъ на призьбе. То як выстрелять кулею, вон рукою з ее, да й кидает назад до их; ~~як выстрелять до ёго, то вон назад пожбуриет кулю~~, а там Турок скѳлко й положит.

От як змѳв половиу войска теми кулями, Трок и побачив, що ёму не взять такого льщаря; то знов грозить и просить Кіевской громады, щоб ёго оддали.

Кіане й говорят про-меж себе: «выдаймо!» Дале й прийшли до Михалка громадою да й кажуть: «Мы вже тебе, Михалко, оддали Турков».

А вѳн уже знав, що Турок прійде до ёго, да взяв да пѳшов до своей матери, поклонивсь в ноги и сказал: «Тепер ты мене, мати, ўже останній раз бачиш; только, може, побачиш на Страшный Судь: я буду по-перед войска на кривенькѳм рябенькѳм коне ехаты».

И пошов перед Братскій Манастыр, да дванадцять поклонѳв ударив. А од Братского Манастыра вышов до ёго кѳнь з золотою гривою. Михалко сев на ёго дай поехав через Старый Кіев: взяв Золоты Ворота на ратыща, так як святого жита сноп на вила возьмеш; и пріехав з ними до Малого Миколая. А коло Малого Миколая лежало сѳм пуд олова. В правой же руке держить Золоты Ворота, а левою достал сѳм пуд олова, да покѳ доехав до Святой Лавры, то й вылепив з того олова себе шапку. Выезжаючи з Кіева, озырнувсь до Кіян и каже:

– Ой Кіане, Кіане, панове-громади,
Дурна ваша рада;
Колиб вы мене не вѳддавали,
Покѳ свят-сонця, вороги б Кіева
Не достали.

~~И поехав коло Турка, а ёго й не бачать; так вон зняв шапку, торкнув Турчина и убив его. —~~

От як одкрыв ворота, то чужеземцѳ пришли да й облишили город. Сказано, ворѳт нема, то й пошли потоптом.

И пріехавъ Михалко аж у Цареград: Золоты ворота поставив, а меч свѳй застромив у скалу по саму ручку, да й пошов у пещеры Цареградськи; то й досиживе: перед ним проскура и вода стоять.

– А Золоты Ворота?

И Золоты ворота в Цареграде стоять и колись знову будутъ на своем месцю. Як иде хто мимо их, иде да й скаже: «О, Золотыи, золотыи Ворота! Стоять вам изнов там, де стояли!» то золото так и засяе. А як же не скаже, або подумает, що им на веки в Цареграде зоставатись, то золота так и померкне. – Льщарь же той вернется в Кіев и поставитъ Ворота на свое место хиба перед Страшным Судом, а до сѳго не далеко.

(Кіев, 1845, марта 5)

В. Б.

Джерела і література

- Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
Ф. 204. Спр. 65.
- Кулеш П. Украинские народные предания. Книга первая. Москва, 1847. 6, 90, 2 с.
- Кулиш П. Записки о Южной Руси. Киев, 1994. 719 с.
- Левенець Ю. Василь Білозерський // Український історичний журнал. 1994. № 2–3. С. 84–93.
- Нахлік Є. Легенда про Золоті ворота в Києві у варіантах М. Грабовського і П. Куліша // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 1999. Вип. 27. С. 67–78.
- Grabowski M. O gminnych ukraińskich podaniach // Rubon. Tom VI. Wilno, 1845. S. 145–219.